

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№4 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
4/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Карабаев Жахонгир Абдужалол угли ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ С МАРКЕРАМИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	7
2. Хамидов Абдулахад Абдисаттор угли, Саидвалиев Фаррух Саидакромович, Пулатова Дилёра Рустамовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.....	10
3. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna FERTIL YOSHDAGI AYOLLARDA GIPOTERIOZ KASALLIGIDA PSIXOEMOTSIONAL BUZILISHLARNING TAHLILI.....	15
4. Ахмедова Камола Рахманбердиевна, Алимова Насиба Усмановна ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА С РАЗЛИЧНЫМ КАРИОТИПОМ.....	19
5. Олланова Шахноза Сирлибоевна, Маматкулова Нигора Рахматовна, Юсупова Нозима Носировна ОҒРИҚ СИНДРОМИ БИЛАН КЕЧАДИГАН ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ.....	24
6. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Абдуллазизова Умидахон Салохиддин кизи, Мурадимова Альфия Рашидовна, Саидалиев Саидазиз Бахтиерович СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: CLIPPERS СИНДРОМ.....	27
7. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Фатхуллаева Нозимахон Аброрхон кизи, Розикова Мадина Санжар кизи ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ОСЛОЖНЕННОГО ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.....	33
8. Икромов Шохром Бурон угли, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович СОВРЕМЕННАЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ МИЕЛОПАТИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	38
9. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврўзова Зарина Шодмон кизи ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН ВА КЕЙИН СТАБИЛОГРАФИК ТЕСТ ДИНАМИКАСИНИ БАҲОЛАШ.....	42
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ БОШ ОҒРИҚНИ ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИЛГАН УСУЛИ.....	46
11. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматов Карим Рахимович БЕЛ – ДУМҒАЗА СОҲАСИ «ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН УМУРТҚА ПОҒОНАСИ СИНДРОМИ»НИНГ НЕВРОЛОГИК КўРИНИШИ ВА ТАШХИСЛАШ ШАРТЛАРИ.....	52
12. Эшанкулова Наргиза Якубовна, Азизова Раъно Баходировна, Ким Инна Георгиевна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА МИЯНИНГ ЧУҚУР СТИМУЛЯЦИЯСИ (DBS) УСУЛИНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ.....	58
13. Fayziyeva Ra'nogul Hoji qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna “GENERALLASHGAN EPILEPSIYADA KOGNITIV VA AFFEKTIV BUZILISHLAR: OPTIMALLASHTIRISHGA KLINIK YONDASHUV”.....	62
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	66
15. Мамбеткаримова Муслима Садиратдиновна, Маджидова Якутхон Набиевна РОЛЬ МИКРОТОКОВОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С МИКРОЦЕФАЛИЕЙ.....	72
16. Саттарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна, Олланова Шахноза Сирлибоевна ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ ПО ШКАЛЕ БАРТЕЛА С УЧЁТОМ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ.....	74
17. Nurmatov Abdujalil Abduxalilovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich KIARI I TIPIDAGI ANOMALIYA BILAN BOG'LIQ SIRINGOMIELIYANI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH NATIJALARI: 123 TA KUZATUV TAHLILI.....	77
18. Наимов Олим Юнусович, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммат кизи, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАР ВА БЕМОРЛАРГА ТИББИЙ ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	81

19. Aripova Maftuna Khurramovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich NEUROLOGIK AMALIYOTDA BACHADON ONKOLOGIK PATOLOGIYASIDA DORSOPATIYA BOR BO'LGAN AYOLLARDA OG'RIQ SINDROMINI XUSUSIYATLARI.....	86
20. Saydaliev Saidaziz Baxtiyor o'g'li KLINIK HOLAT: BOSH MIYA AMILOID ANIGIOPATIYASI VA NORMOTENZIV GIDROSEFALIYA.....	90
21. Охунова Диёрахон Алишер кизи ВЛИЯНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РИСК РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	93
22. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Abdullaev Tokhirjon Azamjonovich, Aktamova Madinabonu Uktamovna INFLUENCE OF INTESTINAL MICROBIOTA ON BRAIN FUNCTION AND NEUROLOGICAL DISORDERS.....	96
23. Исаметдинова Умида Зайнитдиновна, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ШЕЙНО-ПЛЕЧЕВОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	100
24. Эшимова Шохсанам Кенжабоевна КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЭГ-ХАРАКТЕРИСТИК ГЕМОДИНАМИКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	104
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich HIPOTHERAPY AS AN EFFECTIVE COMPONENT OF NEUROREHABILITATION FOR NEUROLOGICAL DISORDERS.....	108
26. Ибрагимова Наргиза Абзалджановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИКОЗНЫХ ГИПЕРКИНЕЗОВ У ДЕТЕЙ.....	113
27. Султонова Дилбар Азамат кизи ГИППОКАМПАЛ СКЛЕРОЗЛИ МЕЗИАЛ ЧАККА ЭПИЛЕПСИЯЛИ БЕМОРЛАРДА КЛИНИК-СЕМИОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	116
28. Нурметов Нодир Бейматович, Ибодуллаев Зарифбой Ражабович БИРИНЧИ ВА ИККИНЧИ БОСКИЧДАГИ ПРОГРЕССИВ ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗ БЕМОРЛАРИДА ФУНКЦИОНАЛ ТИКЛАНИШ: БАРТЕЛ ШКАЛАСИ БЎЙИЧА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИНГ ТАҚҚОСЛОВЧИ ТАҲЛИЛИ.....	121
29. Isametdinova Umida Zaynitdinovna, Gaybiyev Akmaljon Ahmadjonovich TREATMENT OF CERVICAL-SHOULDER PAIN SYNDROME WITH LOCAL ANESTHETICS: CLINICAL AND THERAPEUTIC APPROACH.....	124
30. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Шукруллоева Нодирабегим Акбаровна НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МИАСТЕНИИ.....	127
31. Khaydarova Dildora Kadirovna PROSPECTIVE APPROACHES TO REHABILITATION OF ALZHEIMER'S DISEASE.....	130
32. Eshkuvvatov Gayrat Erkinovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Asadullayev Ulugbek Maqsudovich, Yakubov Jaxongir Baxodirovich BOSH MIYA GIPERVASKULYAR MENINGIOMALARINI OLIV TASHLASH OPERATSIYASI VAQTIDA QON YO'QOTILISHINI PROGNOZ QILISH: XAVFNI RADIOLOGIK BAHOLASH SHKALASI.....	134
33. Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ.....	139
34. Хасанов Алишер Юрьевич, Мавлянова Зилола Фархадовна КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	142
35. Маджидова Якутхон Набиевна, Низамходжаева Шахзода Бахтиёр кизи, Азимова Нодира Мирваситовна, Ботирова Зебо Хасан кизи ПОКАЗАТЕЛИ НЕВРОСТАТУСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	146
36. Мамарасулов Солижон Каюмович, Маджидова Якутхон Набиевна, Эргашева Наргиза Обиджановна, Назарова Салима Каюмовна КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ВЕРТЕБРО БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ (АКУПУНКТУРА).....	149

УДК : 616.831-005.4 : 616.8

Маджидова Якутхон Набиевна
 Низамходжаева Шахзода Бахтиёр кизи
 Азимова Нодира Мирваситовна
 Ботирова Зебо Хасан кизи

Ташкентский государственный медицинский университет

ПОКАЗАТЕЛИ НЕВРОСТАТУСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15731120>

АННОТАЦИЯ

Основными патогенетическими факторами развития хронической ишемии мозга выступают атеросклеротические изменения сосудов и артериальная гипертензия, которые встречаются в подавляющем большинстве случаев (95-97%). Современные исследования подтверждают ключевую роль эндотелиальной дисфункции в запуске атеросклеротического процесса, когда поврежденный эндотелий теряет способность регулировать сосудистый тонус, становится проницаемым для атерогенных липопротеинов и начинает вырабатывать провоспалительные и прокоагулянтные вещества [1,2,3]. Особое внимание в последние годы уделяется гипергомоцистеинемии как значимому фактору сосудистого повреждения. Эта серосодержащая аминокислота, образующаяся при метаболизме метионина, оказывает многогранное патогенное действие: вызывает оксидативный стресс за счет генерации свободных радикалов, снижает биодоступность оксида азота, способствует накоплению модифицированных липопротеинов и уменьшает эластичность сосудистой стенки [1,2]. Дополнительно гомоцистеин усиливает тромбообразование, повышая агрегацию тромбоцитов, угнетая фибринолитическую активность и нарушая работу естественных антикоагулянтных механизмов [1,3,5]. Комплексное негативное влияние гомоцистеина на сосудистую систему объясняет его роль как независимого фактора риска цереброваскулярной патологии.

Ключевые слова: хроническая ишемия мозга, цереброваскулярные заболевания, гомоцистеин, эндотелиальная дисфункция, атеросклероз, артериальная гипертензия, церебральная гипоксия.

Маджидова Якутхон Набиевна
 Низамходжаева Шахзода Бахтиёр кизи
 Азимова Нодира Мирваситовна
 Ботирова Зебо Хасан кизи
 Тошкент давлат тиббиёт университети

СУРУНКАЛИ МИЯ ИШЕМИЯСИДА НЕВРОСТАТУС КЎРСАТКИЧЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Сурункали миЯ ишемияси ривожланишида асосий патогенетик омиллар сифатида қон томирларининг атеросклеротик ўзгаришлари ва артериал гипертензия ҳисобланади. Бу ҳолатлар ҳолатларнинг мураккаб кўп қисмида (95–97%) кузатилади. Замонавий тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, эндотелий дисфункцияси атеросклеротик жараёни бошловчи асосий механизмлардан биридир. Зарарланган эндотелий қон томир тонусини бошқариш қобилиятини йўқотади, атероген липопротеинлар учун ўтказувчан бўлади ва яллиғланиш ҳамда қон ивишини кучайтирувчи моддалар ишлаб чиқара бошлайди [1,2,3].

Сўнги йилларда гипергомоцистеинемия қон томирларига зарар етказувчи муҳим омил сифатида алоҳида эътиборга олинмоқда. Метионин метаболизми жараёнида ҳосил бўладиган бу сульфур сақловчи аминокислота қатор патоген таъсирларга эга: оксидатив стрессга олиб келади (эркин радикаллар генерацияси орқали), азот оксиди (NO) биокўлланилишини камайтиради, модификацияланган липопротеинлар тўпланишини кучайтиради, қон томир деворининг эластиклигини пасайтиради [1,2]. Қолаверса, гомоцистеин қон ивишини кучайтиради, тромбоцитлар агрегациясини оширади, фибринолиз фаоллигини сусайтиради ва табиий антикоагулянт тизим фаолиятини бузади [1,3,5].

Гомоцистеиннинг қон томир тизимига бундай комплекс салбий таъсири уни миЯ-қон томир касалликларининг мустақил хавф омилли сифатида қарашга асос бўлади.

Калит сўзлар: сурункали миЯ ишемияси, миЯ-қон томир касалликлари, гомоцистеин, эндотелий дисфункцияси, атеросклероз, артериал гипертензия, миЯ гипоксияси.

Madjidova Yakutkhan Nabievna
 Nizamhodjaeva Shakhzoda Bakhdiyor qizi
 Azimova Nodira Mirvasitovna
 Botirova Zebo Khasan qizi
 Tashkent State Medical University

INDICATORS OF NEUROLOGICAL STATUS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA

ANNOTATION

The main pathogenetic factors in the development of chronic cerebral ischemia are atherosclerotic vascular changes and arterial hypertension, which are observed in the overwhelming majority of cases (95–97%). Recent studies confirm the key role of endothelial dysfunction in initiating the atherosclerotic process, wherein the damaged endothelium loses its ability to regulate vascular tone, becomes permeable to atherogenic lipoproteins, and begins to produce pro-inflammatory and procoagulant substances [1,2,3]. In recent years, special attention has been paid to hyperhomocysteinemia as a significant factor of vascular damage. This sulfur-containing amino acid, formed during methionine metabolism, exerts multifaceted pathogenic effects: it induces oxidative stress through the generation of free radicals, reduces the bioavailability of nitric oxide, promotes the accumulation of modified lipoproteins, and decreases the elasticity of the vascular wall [1,2]. Additionally, homocysteine enhances thrombogenesis by increasing platelet aggregation, suppressing fibrinolytic activity, and disrupting the natural anticoagulant mechanisms [1,3,5]. The complex negative impact of homocysteine on the vascular system explains its role as an independent risk factor for cerebrovascular pathology.

Keywords: chronic cerebral ischemia, cerebrovascular diseases, homocysteine, endothelial dysfunction, atherosclerosis, arterial hypertension, cerebral hypoxia.

Целью исследования явилась оценка неврологического статуса и уровня гомоцистеина у лиц с наличием ХИМ.

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 60 пациентов с диагностированной хронической ишемией мозга 1-3 стадий. Отбор участников проводился по следующим критериям: возрастной диапазон от 55 до 75 лет, подтвержденный диагноз ХИМ в соответствии с классификацией МКБ-10, стабильное течение патологии на протяжении минимум 12 месяцев перед началом исследования. Гендерный анализ показал преобладание мужчин (35 человек, 58%) над женщинами (25 человек, 42%) с соотношением 1,5:1.

Клиническая картина распределилась следующим образом: у 19 пациентов (32%) выявлена 1 стадия ХИМ, у 21 человека (68%) - 2 стадия с легкими и умеренными когнитивными нарушениями (по критериям DSM-5), у 21 пациента (68%) диагностирована 3 стадия заболевания. Средний возраст участников исследования составил 68,3±3,2 года. Возрастная структура пациентов распределилась следующим образом: наибольшую долю составили лица пожилого возраста (53,8%), на пациентов среднего возраста пришлось 34,1%, а старческого - 12,1%.

Для оценки когнитивных функций применялись стандартизированные нейропсихологические методики: краткая шкала оценки психического статуса (MMSE), обеспечивающая количественный анализ выраженности когнитивных нарушений, и специализированный тест "Батарея лобной дисфункции", направленный на диагностику нарушений исполнительных функций, связанных с работой префронтальной коры. Оба инструмента позволяют объективизировать характер и степень когнитивного дефицита при различных неврологических патологиях.

Психоэмоциональная сфера оценивалась с использованием клинического обследования по критериям МКБ-10 и стандартизированных тестовых методик. Для определения степени тревожных и депрессивных расстройств применялись валидизированные опросники - шкала тревоги Бека и шкала депрессии Гамильтона, являющиеся общепризнанными инструментами диагностики аффективных нарушений.

Результаты исследования и обсуждение. Жалобы представителей всех исследуемых групп: отмечалось доминирование отклонений психоэмоциональной сферы, а также астенизация проявляемая слабостью у 20(95%)больных с ХИМ 2 ст., у 17(89 %)-с ХИМ 1 ст и снижение работоспособности, которые преобладали у больных с ХИМ 3 ст.- у 19(95 %), быстрой утомляемости у 17(85 %). 13(62 %)пациентов с ХИМ 2ст. жаловались на головную боль, соответственно при ХИМ 1 ст-10 (53 %) и 8(40%) с ХИМ 3 ст., головокружение у 16(80%)больных с ХИМ 3 ст., 12(57 %)больных с ХИМ 2ст и 4(21%) с ХИМ 1ст., нарушение ночного сна соответственно- 16(80 %); 15(71%); 10(53 %), шум в ушах имел место у 17(85%); 13(62%); 7(37%) больных соответственно, излишнюю раздражительность и нервозность в поведении у 14(70 %); 13(62 %); 8(42 %), больных с ХИМ. Необходимо отметить, что из все групп исследования жалобы преобладали у больных с ХИМ 3 и 2 ст., тогда как при ХИМ 1ст менее выраженными.

Необходимо отметить, что пациенты группы с ХИМ 1ст несмотря на жалобы на снижение памяти, работоспособности,

повышенную утомляемость, были активными и самостоятельно выполняли свои обязанности на работе. В группе больных с ХИМ 2 ст. также отмечалась активность, но пациенты жаловались на снижение памяти и работоспособности, сопровождающиеся снижением когнитивных навыков. Пациенты с ХИМ 3ст постоянно нуждались в уходе.

При оценке очаговой неврологической симптоматики были получены следующие данные: центральный парез лицевого нерва (VII пара ЧМН) наблюдался у 16% пациентов с ХИМ 1 степени, 24% с ХИМ 2 степени и 60% с ХИМ 3 степени; парез подъязычного нерва (XII пара ЧМН) выявлен у 5%, 10% и 35% пациентов соответственно. Рефлексы орального автоматизма зафиксированы у 38% больных ХИМ 2 степени и 80% ХИМ 3 степени. Анирорефлексия диагностирована у 26% пациентов с начальной стадией, 47% со второй стадией и 60% с третьей стадией заболевания. Координаторные нарушения проявлялись атаксией (21%, 52%, 90%), шаткостью в позе Ромберга (21%, 57%, 80%), интенционным тремором при пальценосовой (21%, 58%, 75%) и пяточно-коленной пробах (21%, 57%, 80%). Дизартрия встречалась у 5%, 29% и 35% пациентов соответственно. Когнитивные расстройства прогрессировали от 37% в первой стадии до 90% в третьей стадии.

Результаты нейропсихологического тестирования показали: в контрольной группе средний балл по шкале MMSE составил 29,8±0,1 (нормальные показатели). У пациентов с ХИМ выявлено постепенное снижение когнитивных функций: 28,6±0,2 балла при 1 степени (легкие нарушения), 26,5±0,1 при 2 степени (умеренные нарушения) и 24,3±0,1 при 3 степени (преддементные изменения, $p<0,001$). Тест FAB в контрольной группе показал 18,01±0,1 балла, что соответствует нормальному функционированию лобных долей мозга. Тогда как у пациентов с ХИМ 1 ст. отмечалось 17,4±0,02 баллов, у больных с ХИМ 2 ст-15,6±0,30, у больных с ХИМ 3ст-13,7±0,33, что подтверждает у них наличие умеренной лобной дисфункции, наиболее выраженной в группе больных с ХИМ 3ст.

При оценке психоэмоционального статуса с использованием шкалы тревоги Бека (ШТБ) было выявлено, что у пациентов с ХИМ 1 степени показатель составил 9,1±1,6 балла, что указывает на минимальный уровень тревожности. В группе с ХИМ 2 степени средний балл достигал 14,1±0,33, соответствующий легкой степени депрессивных проявлений. Наиболее выраженные изменения отмечались у больных ХИМ 3 степени, где средний показатель 21,1±0,2 балла свидетельствовал о наличии умеренной депрессии на фоне преддементных когнитивных нарушений.

На момент обследования пациенты преимущественно предъявляли жалобы на астенические проявления (общая слабость, повышенная утомляемость), цефалгический синдром, нарушения сна, повышенную раздражительность и нервозность, а также склонность к социальной изоляции. Данная симптоматика носила более выраженный характер у пациентов с ХИМ 2 и 3 стадий заболевания.

Результаты нейропсихологического тестирования с применением шкалы MMSE и батареи FAB выявили четкую градацию когнитивных нарушений в зависимости от стадии хронической ишемии мозга. У пациентов с ХИМ 1 степени зафиксированы минимальные когнитивные расстройства, соответствующие легким нарушениям. При переходе заболевания

во 2 стадию отмечалось нарастание когнитивного дефицита до уровня умеренных когнитивных расстройств. Наиболее выраженные изменения, соответствующие предметным состояниям, были выявлены у больных с 3 стадией ХИМ.

У больных с ХИМ 1 ст уровень гомоцистеина составил $8,32 \pm 0,67$ мкмоль/л, тогда как при ХИМ 2 ст отмечалась умеренная гипергомоцистеинемия $-18,44 \pm 0,70$ мкмоль/л, при ХИМ 3 ст $-20,98 \pm 0,43$ мкмоль/л. Необходимо отметить, что отмечается гипергомоцистеинемия, с нарастанием показателей с прогрессированием ХИМ. Так при 2 ст ХИМ отмечается прогрессирование симптоматики основного заболевания и когнитивный дефицит в виде умеренных когнитивных расстройств. При ХИМ 3 ст отмечаются наиболее высокие показатели гомоцистеина, сопровождающиеся преддементными нарушениями. Следует отметить, что нарастание показателя гомоцистеина сопровождалось усугублением неврологической симптоматики, наиболее выраженной при ХИМ 3 ст. У пациентов с хронической церебральной ишемией отмечалось повышение

уровня гомоцистеина в крови до умеренных значений (средний показатель $18,9 \pm 0,6$ мкмоль/л), превышающих физиологическую норму (15 мкмоль/л). Данное биохимическое нарушение коррелировало с прогрессированием когнитивного дефицита и нарастанием психоэмоциональных расстройств. Полученные данные подтверждают взаимосвязь между гипергомоцистеинемией и усугублением неврологической симптоматики при хронической ишемии головного мозга.

Выводы. При хронической ишемии головного мозга отмечается параллельное нарастание неврологической симптоматики, когнитивных расстройств и депрессивной симптоматики. Выраженность этих нарушений напрямую связана с масштабами очагового поражения мозговой ткани и наличием гипергомоцистеинемии. Установлена четкая зависимость между степенью структурных изменений в головном мозге, обусловленных хронической ишемией, и глубиной когнитивно-аффективных нарушений.

Литература:

1. Антипенко Е.А., Дерюгина А.В., А.В. Густов Системное стресслимитирующее действие мексидола при хронической ишемии головного мозга // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, № 4, 2016, стр. 28-31
2. Воронина Т.А. Пионер антиоксидантной нейропротекции. 20 лет в клинической практике // Российский медицинский журнал. Неврология, №1, 2016.
3. Захаров В.В. с соавт. Хроническая недостаточность мозгового кровообращения: описание клинического случая// Терапевтический архив, №4, 2016, с.93-98
4. Румянцева С.А., и соавт. Проблемы и перспективы коррекции промежуточного метаболизма у больных с сосудистой коморбидностью//журнал Нейронews №1-2 2014.
5. Чуканова Е.И., Чуканова А.С. Эффективность и безопасность препарата Мексидол ФОРТЕ 250 в рамках последовательной терапии у пациентов с хронической ишемией мозга// Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова 2019, т. 119, № 9, с. 39-45
6. Яхно Н.Н. Когнитивные расстройства в неврологической клинике. //Неврологический журнал 2006 ,11(приложение 1);с. 4-12

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000